

EL DESCRÉDITO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN: 'VIEJAS' Y 'NUEVAS' MANERAS DE RAZONAR QUE FRACASAN

The discrediting of critical thinking in education: 'old' and 'new' ways of reasoning that fail

PALOMA CASTILLO

Universidad Complutense de Madrid (España)

DOI: 10.13042/Bordon.2026.111182

Fecha de recepción: 7/11/2024 • Fecha de aceptación: 2/6/2025

Autora de contacto / Corresponding author: Paloma Castillo. E-mail: palomacastilabra@gmail.com

Cómo citar este artículo: Castillo, P. (2026). El descrédito del pensamiento crítico en la educación: 'viejas' y 'nuevas' maneras de razonar que fracasan. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 78(2). <https://doi.org/10.13042/Bordon.2026.111182>

INTRODUCCIÓN. El artículo reflexiona sobre por qué cada vez se habla más de pensamiento crítico en la educación pero de una manera más defectuosa; de ahí el descrédito. El propósito es, pues, replantear los diferentes argumentos, teorías e investigaciones para discernir los puntos críticos que separan las concepciones legítimas de las que no lo son, conforme a los mínimos requeridos y a los máximos de la deseabilidad. **MÉTODO.** Se realiza un análisis de los fracasos derivados tanto de las 'viejas' maneras de caracterizar al pensador crítico como de la 'nueva' tendencia de promover 'lo crítico' en la educación con poco o nada de pensamiento crítico. Para ello, se reconsideran las bases teóricas y prácticas de cinco dilemas: las habilidades/capacidades y los criterios, 'lo lógico' y 'lo epistémico', el pensamiento crítico y el virtuoso, la 'pandemia académica' y el 'vacío' de las políticas internacionales y nacionales. **RESULTADOS.** En cada uno de los dilemas planteados se ofrecen salidas para discernir el pensamiento crítico de lo que no lo es. De este modo, en su conjunto, el artículo no pretende concluir con una única visión del pensamiento crítico que, supuestamente, superase todas las inconsistencias analizadas. En su lugar, lo que ofrece son razones para abogar por unos mínimos, atendiendo a los componentes necesarios y a la visión falibilista que conlleva. Así se superan las pretensiones reduccionistas que surgen en aras de la eficacia y de la mera concreción. **DISCUSIÓN.** Las posibles salidas a este descrédito surgen, pues, de una visión crítica sobre el pensamiento crítico y la educación en pensamiento crítico en sí; no puede ser de otra manera.

Palabras clave: *Pensamiento crítico, Principios educativos, Filosofía educativa, Política educativa.*

Introducción

Sea lo que fuere el pensamiento crítico, cabe señalar que hay tantas posibles definiciones como intenciones de definirlo. Ahora bien, si 'todo fuese' pensamiento crítico, entonces, sería lo mismo decir que 'nada lo sería'. Por ello, resulta imprescindible comprender los mínimos requeridos para referirnos a este concepto. El caso es que en su delimitación cometemos errores importantes. En esto se detendrá el artículo, considerando que las alusiones al pensamiento crítico son cada vez más recurrentes y, también, más deficientes. Se trata de un punto de inflexión del que deriva otro: al descartar lo que sustenta el pensamiento crítico, entonces, fallaría cualquier pretensión de educar en pensamiento crítico.

Si la intención fuese conocer diferentes tesis sobre la noción de pensamiento crítico, ya contamos con el movimiento filosófico-educativo estadounidense que tiene como propósito teorizarlo, el *Critical Thinking Movement*, para lo que se pueden tomar como referencia dos fuentes fundamentales: a) la obra de McPeck (1990/2017) *Teaching Critical Thinking: Dialogue and Dialectic*, como fuente primaria que recoge las aportaciones originales y réplicas; b) el artículo de Difabio de Anglat (2005) "El 'critical thinking movement' y la educación intelectual", como fuente secundaria que sintetiza sus principales ideas. Además de lo anterior, cada vez disponemos de un mayor número de estudios que tratan de analizar las implicaciones de educar en pensamiento crítico, lo que se ve incrementado por su mayor presencia en el currículo escolar gracias a las políticas educativas internacionales y nacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace que cada vez tengamos una visión 'más defectuosa'? El artículo ofrece la siguiente respuesta: más que saber qué es el pensamiento crítico, lo que podemos saber es lo que no es; más que pensar en cómo educar críticamente, lo que podemos plantear es cómo no educar en pensamiento crítico. No se trata de apuntar al escepticismo, sino de comprender la complejidad de lo que en verdad suponen las bases teóricas y prácticas del pensamiento crítico y de una educación en pensamiento crítico.

De este modo, mediante el análisis de los diferentes argumentos, teorías e investigaciones más relevantes sobre el asunto que nos ocupa, se pretenden refutar los fracasos derivados de: a) las 'viejas' maneras de caracterizar al pensador crítico; b) la 'nueva' tendencia de promover 'lo crítico' en la educación con poco o nada de pensamiento crítico. Así se fomentará que cualquier lector vinculado con el campo educativo pueda llevar a nuevas alturas su propia concepción al respecto, explícita o latente, conforme a los mínimos requeridos y a los máximos de la deseabilidad.

Las 'viejas' maneras de razonar que 'fracasan': caracterizando el pensamiento crítico

Primer fracaso: 'borrar la separación' entre las habilidades/capacidades y los criterios

El primer fracaso surgió al juntar las habilidades/capacidades con los criterios necesarios para evaluar el pensamiento, siendo la goma de borrar uno de los marcos de referencia de las discusiones del *Critical Thinking Movement*: la psicología cognitiva. Al respecto, el punto de inflexión fundamental surgió de la icónica jerarquía sobre los objetivos cognitivos que plantearon en 1956 un grupo de investigadores de la *University of Chicago*, de entre los que destacó Benjamin Bloom. Se trataba de la conocida como 'taxonomía de Bloom', una pirámide que ascendía desde la memoria y el conocimiento hasta la evaluación en su cúspide, pasando respectivamente por la comprensión, la aplicación, el análisis y la síntesis (A Committee of College and University Examiners, 1956, p. 18).

Tales planteamientos cobraron fuerza después, con las teorías fundamentales sobre el desarrollo cognitivo y la epistemología genética de Jean W. F. Piaget y sobre el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg.

Si esta 'goma de borrar' entre habilidades/capacidades y criterios ha requerido ser reexaminada es debido a dos problemas fundamentales.

i) Uno de ellos surgiría con respecto a las etapas del desarrollo: ¿qué hace pensar que una vez 'acaba el desarrollo' del niño/adolescente las facultades que atañen 'lo cognitivo' y 'lo moral' entraran en declive o se estancaran en una meseta? (Commons *et al.*, 1984). Se trata de una pregunta fundamental, en la medida en que de ella depende, por ejemplo, si se debe o no enseñar críticamente a los adultos universitarios, teniendo en cuenta que su desarrollo se ha completado 'supuestamente' y, también, a los niños pequeños, teniendo en cuenta que 'carecen de abstracción'.

ii) El otro problema a considerar derivaría de la confusión entre las pretensiones de conocimiento y las capacidades para adquirir conocimientos y emitir juicios morales. Al respecto, Siegel justifica que se trata de dos asuntos completamente distintos con el siguiente ejemplo: una cosa es "¿cómo, de hecho, llegamos a aprehender las verdades de las matemáticas?"; y, otra diferente es "¿cómo justificamos nuestras convicciones de que estas verdades son, de hecho, verdaderas?" (Siegel, 1978, p. 19).

Ambos dilemas constituirían, pues, 'fracasos' de pensamiento crítico desde el punto de vista educativo y gnoseológico, lo que justifica que las capacidades/habilidades y los criterios para evaluar el pensamiento no puedan ser equivalentes.

Segundo fracaso: 'borrar la separación' entre 'lo lógico' y 'lo epistémico' del pensamiento crítico

Otra de las gomas de borrar que fracasó es la que eliminó la separación entre 'lo lógico' y 'lo epistémico' del pensamiento crítico, es decir, la que lo redujo a la mera lógica y habilidad. Se trata de un 'fracaso' que surgió de las bases del *Critical Thinking Movement* procedentes de la psicología cognitiva y de la lógica formal e informal.

Dentro del terreno de la psicología cognitiva, antes de la formulación de las teorías fundamentales del desarrollo cognitivo y moral, se había consolidado un interés por la relevancia de las habilidades/capacidades de pensamiento. Una evidencia de ello es que, en 1952, apenas unos años antes de la 'taxonomía de Bloom', apareció el *Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal*. Se trata de una prueba diseñada por Goodwin Watson y Edward Maynard Glaser para evaluar la capacidad de pensamiento crítico utilizando situaciones cotidianas conforme a cinco habilidades y cinco test, respectivamente: inferencia, reconocimiento de supuestos, deducción, interpretación y evaluación de los argumentos (Watson y Glaser, 1952). Desde entonces, no ha hecho más que crecer el protagonismo de las habilidades de pensamiento y el diseño y la validación de instrumentos para medirlas. De hecho, los dos precursores del movimiento del pensamiento crítico, Robert H. Ennis y Richard W. Paul, se centraron en esta tendencia. Tal es así que el origen del mismo se suele situar en el influyente artículo que Ennis publicó en 1962 por influencia del enfoque de Watson-Glaser: "A Concept of Critical Thinking: A Proposed Basis for Research in the Teaching and Evaluation of Critical Thinking Ability" (Ennis, 1962). Aunque este se

considera un hito del pensamiento crítico, no tardaron en surgir réplicas al concebirlo solo a partir de un listado minucioso de habilidades y de directrices para su evaluación.

Dentro del terreno de la lógica formal e informal, cuyos discursos se proyectaron desde 1970, surgió otro foco de interés hacia las habilidades/capacidades de pensamiento que también influyó en los discursos del *Critical Thinking Movement*. La conexión entre el pensamiento crítico y lógica informal se produjo gracias a que Ralph H. Johnson, J. Anthony Blair y otros fundadores de la lógica informal tomaron su primer contacto con la noción que aquí nos ocupa en *First International Conference on Critical Thinking and Moral Reform* en *Sonoma State University* (1981) —que fue organizada por Paul—. De hecho, la lógica informal es a menudo equiparada con el pensamiento crítico, pues se refiere a la argumentación de la vida cotidiana; si bien, evidentemente, esta requiere de la preocupación por la validez de la lógica formal —si no, tampoco sería posible la argumentación de la vida cotidiana—, pero va más allá de ella (Blair y Johnson, 1987). Por ejemplo, McPeck (1990/2017) señala que la lógica informal no se ciñe estrictamente a la validez de detectar cualquier falacia, formal o informal; también requiere de la solidez de analizar tales argumentos. Sin embargo, para el autor, esto seguiría siendo insuficiente para referirse a la capacidad de razonamiento necesaria para pensar críticamente. Precisamente, en la conferencia antes enunciada de Sonoma, Mathew Lipman ya se había cuestionado en su programa de filosofía para niños si enseñar a razonar era “enseñar a los niños a reconocer y a realizar determinados patrones inferenciales” (Lipman, 1976, p. 17). Lejos de descartar la importancia del análisis en el pensamiento crítico, que es lo que planteó McPeck, sí que parece defectuoso abordarlo solo desde la ‘visión lógica’.

En base a lo expuesto, no resultaría plausible reducir el pensamiento crítico a ‘lo lógico’ por dos razones que resultaron ser centrales en la concepción del pensamiento crítico de Harvey Siegel (1990/2017, 1988):

i) Una de ellas comprendería el reduccionismo de ‘seguir el silogismo’, lo que habría que descartar por no comprender la visión lógica y la epistémica de las habilidades/capacidades de pensamiento —por ejemplo: juzgar con precisión, claridad, pertinencia, lógica, suficiencia, profundidad, amplitud, equidad...—. Solo la visión epistémica justificaría que el hecho de acotarlas a un número determinado y a una única manera de evaluarlas —basada en la inferencia lógica— sería negativo y que, además, centrarse solo en estas sería insuficiente.

ii) La otra razón a considerar sería que, además de lo anterior, para pensar críticamente se requiere de las disposiciones de ser crítico —tales como la apertura mental, la humildad intelectual, la perseverancia, la imparcialidad, la integridad intelectual, la autonomía, el coraje intelectual...—. Del mismo modo que las habilidades/capacidades, las disposiciones tampoco podrían ser finitas —pese a que el propio Ennis y Paul hayan realizado minuciosos listados—, a lo que habría que añadir que, debido a su complejidad, los intentos de evaluarlas podrían devaluarlas.

Así pues, de no concebir tanto una visión epistémica como lógica de las habilidades/capacidades de pensamiento y de lo que se requiere para ‘ser críticos’, que va más allá de esto, correríamos el peligro de incurrir en un escepticismo injustificado o en el arte de persuadir o convencer (Siegel, 1988, 2013); todo ello, más que un sentido débil del pensamiento crítico, que es lo que distinguió Paul (1981), parece ser un fracaso del mismo.

Tercer fracaso: 'borrar la separación' entre el pensamiento crítico y el pensamiento virtuoso

La tercera goma de borrar que fracasó es la que eliminó la separación entre el pensamiento crítico y el pensamiento virtuoso, la cual se extiende hasta nuestros días tanto desde las discusiones del *Critical Thinking Movement* como desde fuera de ellas con la epistemología de la virtud.

En el fondo, la relación problemática entre el pensamiento crítico y el pensamiento virtuoso subyace de que 'el éxito' —epistemológicamente hablando— no pueda estar garantizado ni para 'ser críticos' ni para 'pensar críticamente'. Dentro del *Critical Thinking Movement*, la búsqueda de garantías llevaron a Paul y Elder (2001/2020) a contar con las virtudes intelectuales en su caracterización del pensador crítico. De hecho, el autor elaboró un minucioso listado con tales virtudes, detallando cómo estas junto a las habilidades del pensamiento posibilitaban superar las distintas etapas que separaban a los pensadores irreflexivos de los pensadores competentes. El énfasis por el compromiso con la práctica que conllevan las virtudes también se extendió desde el novedoso terreno de la epistemología de la virtud en el ámbito de la educación, una tendencia que emprendió Jason Baehr, fundamentalmente. Se trata de un enfoque que, por su énfasis en la excelencia epistémica, deriva en la tesis aquí planteada: la posibilidad de equiparar el pensamiento crítico con el pensamiento virtuoso (Baehr, 2023). Sin embargo, desde el punto de vista filosófico y educativo, las virtudes serían más exigentes que lo que implica el pensamiento crítico, tal y como reivindica Siegel (2016, 2023b), al requerir de motivación, afecto, competencia y juicio. Los planteamientos de Siegel sobre este asunto abrirían dos frentes sobre el fracaso de esta goma de borrar:

i) Uno de ellos sería el de la manera de conocer, teniendo en cuenta la importancia del falibilismo, es decir, la probabilidad hacia la verdad, en lugar de la certeza. En esto, podríamos prescindir de virtudes como el 'amor por la verdad', pues, de contar con ellas, sus implicaciones de 'logro' poco tendrían que decir sobre la calidad epistémica; esto es, con o sin amor por la verdad, lo que requeriría el falibilismo es de las habilidades/capacidades y de las disposiciones de pensamiento para ofrecer las mejores razones conforme a la evidencia disponible en ese momento. Pensar críticamente es una cuestión de grado y no de todo o nada. Esto justificaría, por ejemplo, por qué a veces no es racional perseguir la verdad.

ii) El otro frente comprendería la manera de ser críticos, teniendo en cuenta que también se trata de una cuestión de grado y que necesita complementarse con las habilidades/capacidades de pensamiento para evaluar las razones candidatas. Frente a la virtud del 'amor por la verdad', algo que se tiene o no se tiene por los hábitos que conlleva, las disposiciones necesarias para ser críticos se pueden mostrar o no, pueden fallar, pueden visibilizarse u ocultarse. Tomando un ejemplo de Siegel (2009) al respecto, esto justificaría por qué no podemos 'ser de mente abierta' en todos los casos y en cualquier circunstancia. Además de esto, lo que también implica que la apertura mental sea una disposición y no una virtud es que no podríamos ser pensadores críticos sin tener la mente abierta, pero sí que podríamos tener una mente abierta y ser pensadores acrítricos —en el caso de que no cumpliésemos los estándares relevantes de calidad epistémica en aras de las habilidades/capacidades de pensamiento—. La posibilidad de fracasar en el pensamiento crítico es, pues, algo presente.

Las 'nuevas' maneras de razonar que 'fracasan': replanteando la educación en pensamiento crítico

Primer fracaso: la 'pandemia académica'

En el ámbito académico, el 'pensamiento crítico' ha dejado de ser un término de búsqueda de interés. La razón de esto es que, hoy en día, no hay investigación educativa que se precie que no mencione este concepto u otras variables para referirse a él; de ahí la 'pandemia académica'. Se trata de una preocupación que es totalmente loable, pero cuyas implicaciones no lo son tanto.

La preocupación de que el pensamiento crítico sea un propósito educativo fundamental cobró protagonismo desde los años 60 del siglo XX, gracias a Israel Scheffler, el precursor de la filosofía analítica de la educación, y a Harvey Siegel, uno de los autores del *Critical Thinking Movement* antes señalados que siguió la estela de Scheffler. Ambos se centraron en justificar la visión de la racionalidad que encarna el pensamiento crítico, considerando por qué la filosofía y la educación se requieren y alimentan recíprocamente. Ahora bien, las múltiples controversias de aproximarnos filosóficamente hacia el desiderátum educativo del pensamiento crítico han desembocado en cierto abandono por este enfoque.

Pese a que no se pueda plantear qué sería de la 'educación' sin la filosofía y viceversa, su relación es problemática. Por un lado, la filosofía parece situarse en una 'torre de marfil' que no tendría por qué servir a la praxis escolar. De hecho, los fines instrumentales de la racionalidad —centrados en el cálculo, en la medición, en las reglas de la lógica, en la dominación (opresores frente a oprimidos), en la contradicción sin más (escepticismo irreflexivo)— no posibilitarían hacer gala de la racionalidad que requiere el pensamiento crítico: aquella que es sensible y virtuosa, esto es, que comprende las relaciones entre la cognición y la emoción, entre lo moral y lo racional (Scheffler, 1973/2014). Si la racionalidad instrumental dominase acriticamente nuestro ser, entonces, incurriríamos en el adoctrinamiento más peligroso. Dicho adoctrinamiento no es el que es presa de una mente cerrada, sino aquel que subyace de 'los fracasos' de la caracterización del pensador crítico antes analizados —por ejemplo, considerando la falta de esfuerzo, de potencialidad, de falibilismo, de criterios...— (Siegel, 2009). Con lo cual, queda claro que la filosofía *eo ipso* podría arrastrar a la educación a su propia sombra.

A los peligros 'instrumentales' de la filosofía que se han vuelto acuciantes en aras del progreso tecnológico y del desconcierto educativo (Castillo, 2023), habría que añadir los de la tiranía de la práctica educativa. Dicho fenómeno surgiría al plantear que el fin de la educación sea servir a X, en vez de iluminar (Scheffler, 1973/2014; Siegel, 2023a), donde la incógnita podría ser sustituida por variables como la transformación —social, económica, cultural—, la autonomía, la felicidad, la libertad, la vida democrática... Esta es la opción en la que se ha producido el 'boom' de la literatura académica, considerando las implicaciones prácticas de enseñar críticamente:

- i) ¿Qué se requiere para brindar una educación en pensamiento crítico? Dentro de las destrezas y las actitudes nos encontramos varias tendencias hacia las habilidades blandas (Marin-Zapata *et al.*, 2022), las habilidades específicas de cada materia, las habilidades y estrategias cognitivas de orden superior (Alsaleh, 2020), los valores liberales (Halstead, 2005)... Todas ellas parecen identificarse de alguna manera con las competencias y el consecuente 'saber hacer' y 'saber ser' desde multitud de perspectivas que podrían formar parte del pensamiento crítico, aunque no tendrían por qué, tales como el pensamiento analítico, la comunicación, la creatividad, la responsabilidad, la lógica, la resolución de problemas (González-Geraldo *et al.*, 2017), el uso de las tecnologías

(Martín-Párraga *et al.*, 2023)... Con lo cual, las 'nuevas' tendencias hacia una educación en pensamiento crítico, de por sí, no plantean qué es el pensamiento crítico y, en consecuencia, no pueden apuntar él; de ahí que, por ejemplo, Paul (2005) reivindicase la necesidad de un concepto sustantivo del pensamiento crítico para educar conforme a tal.

ii) ¿Cuál es la manera más eficaz de brindar una educación en pensamiento crítico? Se trata del asunto que más trascendencia tiene; de hecho, muchas investigaciones parten de aquí para responder al interrogante previo sobre qué es lo que se requiere para educar críticamente. En cuanto a la manera, se pueden distinguir metodologías tan variopintas como la enseñanza dialógica y dialéctica (Elder y Paul, 2010/2019, Fisher, 2007), la lectura y discusión de los grandes referentes de las distintas áreas de conocimiento —para una educación política y democrática— (Casement, 1991), la enseñanza reflexiva-humanística (Higgins, 2022; Hoveid, 2023), la participación en problemas (Swartz *et al.*, 2014), la enseñanza basada en la creatividad y en la indagación (Bailin, 1993; Lau, 2011; Paul y Elder, 2004/2019)... En cuanto a la eficacia, el éxito o no de las metodologías depende de las posibilidades que plantearon Abrami *et al.* (2015): a) la de concebir la enseñanza de los principios rectores del pensamiento crítico, teniendo en cuenta que es una habilidad transversal que requiere de un conocimiento específico; b) la de plantear explícitamente la enseñanza del pensamiento crítico desde alguna materia concreta; c) la de comprender implícitamente la enseñanza del pensamiento crítico mediante la enseñanza con rigor —sin las reglas explícitas que conlleva dicha noción—. A las anteriores habría que añadir una cuarta opción: d) la de centrar la enseñanza en el componente de las habilidades —e incluso en alguna habilidad en particular—, en el de las disposiciones o en ambos componentes, que es lo que en verdad se requeriría para abordar la noción de 'pensamiento crítico'. En general, la controversia radica en que las estrategias didácticas para enseñar en pensamiento crítico no parecen comprender la noción hacia la que apuntan y no se puede evaluar algo si no se sabe qué se está midiendo.

A la luz de lo expuesto, las implicaciones prácticas de enseñar críticamente parecen apuntar a un fin que es más próximo a servir que a iluminar. No podemos pasar por alto que, al rechazar el ideal filosófico-educativo del pensamiento crítico y todo lo que lo caracteriza, fracasamos en cualquier intento de aproximarnos a este concepto. Con lo cual, el descrédito del conocimiento, del análisis, y de los universales filosóficos (Biesta, 2024; Luri, 2022) —como el propio pensamiento crítico en sí, la racionalidad o la normatividad— en la educación, tanto en la teoría como en la praxis, supondrían grandes riesgos para velar por el desiderátum educativo del pensamiento crítico. A fin de cuentas, la crisis del pensamiento crítico en la educación se encuentra supeditada a la 'crisis' que genera este concepto (Standish y Thoilliez, 2018); no puede ser de otra manera. De este modo, las acuciantes preocupaciones prácticas sobre la enseñanza del pensamiento crítico (Askay, 1997) no deberían pasar por alto la tradición racional inherente a este concepto; de ser así, el fracaso estaría garantizado. Se puede decir, pues, que esta 'pandemia académica' hacia más pensamiento crítico en la educación solo degenera en menos.

Segundo fracaso: el vacío de las políticas educativas internacionales y nacionales

A pesar de que pensemos lo contrario, los estudiantes tienen poca conciencia sobre lo que estudian y el profesorado carece de un concepto sustantivo de pensamiento crítico (Paul, 2005). En general, tales dilemas fueron los que configuraron el *Critical Thinking Movement*, aunque parece que, desde el

nuevo siglo, se están volviendo todavía más acuciantes. Esto contrasta con la consideración de las bases filosófico-educativas sobre el 'pensamiento crítico', las cuales cada vez son menos importantes dada la 'pandemia académica' que nos acontece. Lo anterior ha desembocado en la sustitución del fundamento por la práctica, del falibilismo por la certeza o por el relativismo, de la potencia por el acto, de la apreciación por la eficacia, de la manera de enseñanza por el contenido... Ahora bien, ¿cuál es la causa? ¿por qué afrontamos la incertidumbre sobre el pensamiento crítico y la educación en pensamiento crítico con certidumbre, abandonando los posibles fracasos que conlleva? Una posible respuesta al respecto surgiría de las políticas educativas nacionales e internacionales, dada su creciente preocupación por competencias entre las que se 'pervierte' lo que en verdad es el pensamiento crítico; de ahí, el 'vacío'. El 'vacío' no implica la ausencia de referencias, sino la manera infundada en la que estas se abordan. Veamos detenidamente ejemplos sobre esta asunción.

Ejemplos del 'vacío' de las políticas educativas internacionales

En lo que respecta a las políticas internacionales, se pueden destacar dos ejes que, supuestamente, se refieren de forma explícita a la educación en pensamiento crítico.

i) Uno de ellos surge de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En su agenda 2030, se recoge la importancia del desarrollo de 'competencias clave' —que "incluyen elementos cognitivos, afectivos, volitivos y motivacionales" (UNESCO, 2017, p. 10)— por parte de alumnado, a través de la acción, siendo una de ellas el pensamiento crítico. Así, se hace referencia a él mediante habilidades transferibles (frente a las habilidades básicas) que supuestamente se requieren junto a "la resolución de problemas, el activismo y la resolución de conflictos, para ayudarlos a convertirse en ciudadanos globales responsables" (*ibid.*, p. 49). El interés de la UNESCO por el pensamiento crítico parece surgir en la *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior* celebrada en 1998 —dos años después del icónico *Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, La educación encierra un tesoro*—. Fue entonces cuando la UNESCO presentó *La declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción*, poniendo el foco en el estudiantado y con la intención de que se convirtieran en ciudadanos con sentido crítico, bien informados, motivados, capaces de buscar soluciones y de asumir responsabilidades. Concretamente, el *Artículo 9* se centra en *Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad*, en donde el planteamiento central es:

Superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia (UNESCO, 1998, p. 9).

ii) Otro eje fundamental surge de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En general, esta desarrolla dos tendencias sobre las relaciones entre el pensamiento crítico y la educación:

ii.1) Una tendencia 'no específica' sobre el pensamiento crítico que, fundamentalmente, surge a raíz de la preocupación por los resultados educativos.

- Por un lado, destaca la *Estrategia de Competencias* de la OCDE destinada a mejorar la calidad de los sistemas de educación del presente y del futuro con aquellas competencias necesarias a lo largo de la vida. Desde que se planteó en 2012, el pensamiento crítico cada vez fue cobrando un mayor protagonismo, hasta que en 2019 se enmarcó como competencia transversal para mejorar el futuro y afrontar sus desafíos:

Los nuevos conjuntos de competencias necesarias para progresar, tanto en el trabajo como en las sociedades modernas, consisten en competencias transversales, como la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resiliencia y la adaptabilidad, por lo que son necesarios educadores altamente capacitados (OCDE, 2019, p. 28).

- Por otro lado, destacan las evaluaciones internacionales a gran escala que viene realizando la OCDE desde comienzos del siglo XXI.

Las alusiones al pensamiento crítico se distinguen en los niveles más altos de destreza en PISA (el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) y en PIAAC (el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta); por ejemplo, en PISA, en el nivel 4 de 5 de la competencia lectora —“pueden evaluar críticamente un texto” (OCDE, 2006, p. 11)—, en el nivel 5 de 6 de competencia matemática —“pueden trabajar de manera estratégica al usar ampliamente habilidades de razonamiento bien desarrolladas, representaciones de asociación y caracterizaciones simbólicas y formales” (*ibid.*, p. 16)— y en el nivel 5 de 6 de competencia científica —“pueden dar explicaciones basadas en evidencias y argumentos que surgen del análisis crítico” (*ibid.*, p. 25)—.

La OCDE también se preocupó por la *Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de la Educación Superior* (AHELO), siendo este un proyecto que desarrolló entre 2008 y 2013 y que se podría destacar aquí por dos razones: por un lado, hace hincapié en la peligrosidad de los rankings de las universidades sobre los indicadores valiosos del aprendizaje; por otro lado, se refiere al pensamiento crítico como una habilidad genérica junto a la “solución de problemas”, “la aplicación práctica de la teoría” o el “razonamiento analítico”, entre otras (OCDE, 2009).

Además, dicho organismo también tiene en cuenta el pensamiento crítico en su propósito de examinar la influencia de las ideas, actitudes y prácticas del profesorado de primaria y secundaria (desde 2024, también de infantil) en el *Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje* (TALIS). Aunque en TALIS 2008 no hubo referencias directas al pensamiento crítico, sí que hay alusiones al mismo desde la segunda vez que se realizó en 2013, como destreza que el profesorado tenía que promover y que determinaba la autoeficacia del profesor en cuanto al “compromiso (participación) de los alumnos” (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2014, p. 132). Al respecto, el último resultado obtenido por España en TALIS 2018 sobre el ítem de “ayudar al alumnado a pensar de un modo crítico” recoge que el 86 % del profesorado de primaria (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020, p. 265) y el 81% de secundaria (*ibid.*, p. 271) declara un alto nivel de autoeficacia.

ii.2) Otra tendencia ‘específica’ sobre el pensamiento crítico que surge de informes y programas destinados al estudio de esta noción junto a la de ‘creatividad’. Fundamentalmente, destacan dos proyectos del Centro para la Investigación y la Innovación Educativa de la OCDE (CERI): *Teaching, assessing and learning creative and critical thinking skills in education* para primaria y secundaria (2015-2019) y para la educación superior (2019-2022). De ellos, se han elaborado documentos e informes que, en parte, pretenden esclarecer el vacío que aquí se critica profundizando en las bases sobre el ‘pensamiento crítico’. El caso es que, para ello, estos continúan centrándose en las implicaciones prácticas de dicha noción, considerando recomendaciones, estrategias didácticas, análisis de políticas e indicadores de calidad educativa... Algunos títulos recientes son: *Fostering Students’ Creativity and Critical Thinking. What it Means in School* (2019), *Does Higher Education Teach Students to Think Critically?* (2022), *Fostering creativity and critical thinking in university teaching and learning [...]* (2022), *The assessment of students’ creative and critical thinking skills in higher education across OECD countries [...]* (2023) y *Supporting Teachers to Foster Creativity and Critical Thinking [...]* (2023)¹.

Ejemplos del ‘vacío’ de las políticas educativas nacionales

En lo que se refiere a las políticas nacionales, cabe destacar la ausencia de referencias explícitas al ‘pensamiento crítico’ en la vigente LOMLOE —Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE)—, como tampoco lo había en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ni en la propia LOE. A pesar de ello, sí que hay alusiones al pensamiento crítico en los diferentes Reales Decretos y Órdenes Ministeriales que establecen el currículo para cada nivel de enseñanza. En general, se trata de referencias que parecen proyectar el ‘vacío’ de las políticas internacionales. En Educación Infantil, el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, incentiva el pensamiento crítico con la “competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería” junto a la “competencia emprendedora”, mediante el juego y el fomento del análisis crítico. En Educación Primaria, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, continúa esta línea hacia la educación científica —por ejemplo, con la alfabetización mediática— y la amplía hacia la educación ciudadana —por ejemplo, distinguiendo “el pensamiento crítico y ético” en la categoría de “autoconocimiento y autonomía moral” de los saberes básicos—. En Educación Secundaria, la Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, y en Bachillerato, la Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, amplían considerablemente las referencias al pensamiento crítico y se especifican por materias. Esta orientación parece consecuencia del énfasis curricular por las capacidades de pensamiento abstracto de adolescentes y jóvenes. Al respecto, tan solo cabe destacar que las capacidades críticas, reflexivas, dialécticas y analíticas cobran especial protagonismo en: Formación y Orientación Personal y Profesional, Educación en Valores Cívicos y Éticos e Introducción a la Filosofía, para la ESO; en Historia de la Filosofía, para Bachillerato.

Frente a esta tendencia de fomentar un desarrollo competencial del ‘pensamiento crítico’ en todas las materias, contrasta el enfoque vocacional y utilitario de la Formación Profesional. Una evidencia de ello es que en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, no hay referencias explícitas ni implícitas a ninguna capacidad de pensamiento abstracto. Solo se indica que corresponde a cada programa plantear enfoques prácticos que se ajusten a los ritmos de aprendizaje y que fomenten competencias de diferentes tipos —transversales, básicas, profesionales—. A pesar de ello, en principio, esta formación

1. Los informes y programas señalados de la OCDE se encuentran disponibles en <https://www.oecd-ilibrary.org/>

tiene el propósito de preparar a futuros trabajadores que puedan examinar las opciones que tengan a su alcance y afrontar los problemas que puedan surgir, mejorando su productividad. Con lo cual, se trata de aspiraciones que resultan inviables sin pensamiento crítico y que, además, contrastan con las de la Educación Universitaria, en base a la Ley Orgánica 2/2023, de 23 de marzo, donde este concepto se manifiesta en su más alto grado, en principio. El caso es que las implicaciones de la Universidad en la evaluación crítica, en la transmisión y en la generación de conocimientos, valores y principios democráticos fomenta la creación de espacios de pensamiento crítico que siguen adoleciendo de cualquier base conceptual. Quizás esto justifique por qué sabemos tan poco sobre el pensamiento crítico, aunque pensemos lo contrario, teniendo en cuenta que la renuncia a los dilemas teóricos solo puede ocasionar el descrédito de lo que en verdad concierne a la educación en pensamiento crítico.

Conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que no fracasa?

El artículo ha examinado las posibilidades de las 'viejas' y las 'nuevas' maneras de razonar, reconsiderando las bases teóricas y prácticas del pensamiento crítico y de una educación en pensamiento crítico. La conclusión a la que se llega es que la caracterización de lo anterior se encuentra abierta al fracaso, al falibilismo, al devenir y, en definitiva, a la constante incertidumbre. Sin embargo, no se trata de conformarnos con el mero escepticismo y la abstracción, sin más. Lo realmente complejo del pensamiento crítico es velar por lo primero sin incurrir en lo segundo; es decir, velar por la posibilidad de fracasar evitando aquellos aspectos que, por distintas razones, fracasan.

Para lograr esto, se han estudiado tres fracasos sobre las bases teóricas, replanteando dilemas fundamentales del *Critical Thinking Movement*, de la psicología cognitiva y de la lógica formal e informal: el de 'borrar la separación' entre las habilidades/capacidades y los criterios, entre 'lo lógico' y 'lo epistémico' del pensamiento crítico y entre el pensamiento crítico y el pensamiento virtuoso. Conjuntamente, dichos frentes son resultado de una caracterización inadecuada o incompleta de los dos componentes centrales del pensamiento crítico: el de las capacidades/habilidades para evaluar las razones y el de las actitudes/hábitos/rasgos del carácter para ser críticos. Dentro de las causas que derivan en tales fracasos se encuentran los intentos educativos de concretar la educación en pensamiento crítico. No obstante, si se apoyase esta línea, lo lógico sería justificar que un ideal educativo tan 'desencarnado' de su aplicación práctica no tendría que ser tan fundamental en la educación. Lejos de esto, nos encontramos con la proliferación de pretensiones en torno a la eficacia de una educación en pensamiento crítico sin tener en cuenta la noción de 'pensamiento crítico' en sí. Lo anterior se ha analizado desde el punto de vista de la investigación, con la 'pandemia académica', y del currículo, analizando el 'vacío' de las políticas educativas internacionales y nacionales. El fracaso aquí no es posible, sino la única opción: al renunciar a lo que hace que el pensamiento crítico pueda fracasar, el pensamiento crítico fracasa y, al hacerlo, es lógico que también lo haga la educación en pensamiento crítico.

En suma, los fundamentos que se proponen aquí podrían resultar valiosos para velar por un ideal educativo que cada vez es más mencionado y, también, más desnaturalizado de su esencia.

Referencias

A Committee of College and University Examiners (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals* (Vol. 1). Longmans.

- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Waddington, D. I., Wade, C. A. y Persson, T. (2015). Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 85(2), 275-314. <https://doi.org/10.3102/0034654314551063>
- Alsaleh, N. J. (2020). Teaching Critical Thinking Skills: Literature Review. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 19(1), 21-39. <http://www.tojet.net/volumes/v19i1.pdf#page=30>
- Askay, R. R. (1997). Beyond 'Critical Thinking'. *Journal of Thought*, 32(4), 23-36. <http://www.jstor.org/stable/42589512>
- Baehr, J. (2023). Educating for Good Thinking: Virtues, Skills, or Both? *Informal Logic*, 43(2), 173-203. <https://doi.org/10.22329/il.v43i2.8008>
- Bailin, S. (1993). Epilogue: Problems in Conceptualizing Good Thinking. *American Behavioral Scientist*, 37(1), 156-164. <https://doi.org/10.1177/0002764293037001016>
- Biesta, G. (2024). Desinstrumentalizando la educación. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 36(1), 1-12. <https://doi.org/10.14201/teri.31487>
- Blair, J. A. y Johnson, R. H. (1987). The Current State of Informal Logic. *Informal Logic*, 9(2), 147-151. <https://doi.org/10.22329/il.v9i2.2671>
- Casement, W. (1991). The Great Books and Politics. *Perspectives on Political Science*, 20(3), 133-140. <https://doi.org/10.1080/10457097.1991.9944486>
- Castillo, P. (2023). Does There Exist a Need for a 'New' Educational Ideal of Rationality? The Crossroads between Transhumanism and Israel Scheffler's Conception of Critical Thinking. *Encyclopaideia: Journal of Phenomenology and Education*, 27(66), 49-61. <https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/16490>
- Commons, M. L., Richards, F. A. y Armon, C. (Eds.). (1984). *Beyond Formal Operations: Late Adolescent and Adult Cognitive Development*. Praeger Publishers.
- Difabio de Anglat, H. (2005). El "critical thinking movement" y la educación intelectual. *Estudios sobre Educación*, 9, 167-187. <https://doi.org/10.15581/004.9.25577>
- Elder, L. y Paul, R. (2019). *The Art of Asking Essential Questions: Based on Critical Thinking Concepts and Socratic Principles* (5.ª ed.). Rowman & Littlefield. (Obra original publicada en 2010)
- Ennis, R. H. (1962). A Concept of Critical Thinking. A Proposed Basis for Research in the Teaching and Evaluation of Critical Thinking Ability. *Harvard Educational Review*, 32(1), 81-111.
- Fisher, R. (2007). Dialogic teaching: developing thinking and metacognition through philosophical discussion. *Early Child Development and Care*, 177(6-7), 615-631. <https://doi.org/10.1080/03004430701378985>
- González-Geraldo, J. L., Jover, G. y Martínez, M. (2017). La ética del aprendizaje servicio en la universidad: una interpretación desde el pragmatismo. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 69(4), 63-78. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2017.690405>
- Halstead, J. M. (2005). Liberal values and liberal education. En W. Carr (Ed.), *The RoutledgeFalmer Reader in Philosophy of Education* (pp. 111-123). Routledge.
- Higgins, Ch. (2022). La educación en el corazón de las humanidades. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(1), 49-68. <https://doi.org/10.14201/teri.25970>
- Hoveid, M. H. (2023). Learning to Teach: A reflexive approach to practice and theory. *Revista Internacional de Teoría e Investigación Educativa*, 1, e87842. <https://doi.org/10.5209/ritie.87842>
- Lau, J. Y. F. (2011). *An Introduction to Critical Thinking and Creativity: Think More, Think Better*. Wiley.
- Ley Orgánica 2/2023, de 23 de marzo, del Sistema Universitario. *Boletín Oficial del Estado*, 70, de 23 de marzo de 2023 <https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>

- Lipman, M. (1976). Philosophy for Children. *Metaphilosophy*, 7(1), 17-39. <http://www.jstor.org/stable/24435193>
- Luri, G. (2022). Lo que permanece en educación. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(2), 177-188. <https://doi.org/10.14201/teri.27573>
- Marín-Zapata, S. I., Román-Calderón, J. P., Robledo-Ardila, C. y Jaramillo-Serna, M. A. (2022). Soft skills, do we know what we are talking about? *Review of Managerial Science*, 16, 969-1000. <https://doi.org/10.1007/s11846-021-00474-9>
- Martín-Párraga, L., Llorente-Cejudo, C. y Barroso-Osuna, J. (2023). La competencia digital docente. Estudio documental mediante la cartografía conceptual. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 75(4), 53-74. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.96306>
- McPeck, J. E. (con Scriven, M.). (2017). *Teaching Critical Thinking: Dialogue and Dialectic* (vol. 13). Routledge. (Obra original publicada en 1990).
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2014). TALIS 2013. *Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje. Informe español*. Ministerio de Educación y Formación Profesional; Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades; Instituto Nacional de Evaluación Educativa. https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/talis-2013-estudio-internacional-de-la-ensenanza-y-el-aprendizaje_171240/edicion/pdf-181772/
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020). TALIS 2018. *Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje. Informe español*. Ministerio de Educación y Formación Profesional; Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades; Instituto Nacional de Evaluación Educativa. https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/talis-2018-estudio-internacional-de-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-informe-espanol_183378/
- OCDE (2006). *El programa PISA de la OCDE. Qué es y para qué sirve*. Santillana. <http://iice.institutos.filo.uba.ar/sites/iice.institutos.filo.uba.ar/files/EIProgramaPISAOCDE.pdf>
- OCDE (2009). *Evaluación de los Resultados de Aprendizaje en Educación Superior (AHELO)*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/43805497.pdf>
- OCDE (2019). *Estrategia de Competencias de la OCDE: Competencias para construir un futuro mejor*. Fundación Santillana. <https://www.oecd.org/skills/OECD-skills-strategy-2019-ES.pdf>
- Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. *Boletín Oficial del Estado*, 187, de 5 de agosto de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/28/efp75422>
- Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. *Boletín Oficial del Estado*, 187, de 05 de agosto de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/31/efp755>
- Paul, R. (1981). Teaching Critical Thinking in the "Strong" Sense: A Focus On Self Deception, World Views, and a Dialectical Mode of Analysis. *Informal Logic*, 4(2), 2-7. <https://doi.org/10.22329/il.v4i2.2766>
- Paul, R. (2005). The State of Critical Thinking Today. *New Directions for Community Colleges*, 130, 27-38. <https://doi.org/10.1002/cc.193>
- Paul, R. y Elder, L. (2019). *The Nature and Functions of Critical & Creative Thinking*. Rowman & Littlefield. (Obra original publicada en 2004).
- Paul, R. y Elder, L. (2020). *The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools* (8.ª ed.). Rowman & Littlefield. (Obra original publicada en 2001).
- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. *Boletín Oficial del Estado*, 28, de 02 de febrero de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con>

- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, 52, de 02 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con>
- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional. *Boletín Oficial del Estado*, 174, de 22 de julio de 2023. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/07/18/659>
- Scheffler, I. (2014). *Reason and Teaching*. Routledge Revivals. (Obra original publicada en 1973).
- Siegel, H. (1978). Piaget's Conception of Epistemology. *Educational Theory*, 28(1), 16-22. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1978.tb00789.x>
- Siegel, H. (1988). *Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education* (1.ª ed.). Routledge.
- Siegel, H. (2009). Open-mindedness, Critical Thinking, and Indoctrination: Homage to William Hare. *Paideusis*, 18(1), 26-34. <https://doi.org/10.7202/1072336ar>
- Siegel, H. (2013). El pensamiento crítico como un ideal educacional (Trad. L. Hammer y M. Cortez Burotto). *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 23(2), 272-292. <http://revistas.userena.cl/index.php/logos/article/view/368>
- Siegel, H. (2016). Critical Thinking and the Intellectual Virtues. En J. Baehr (Ed.), *Intellectual Virtues and Education: Essays in Applied Virtue Epistemology* (pp. 95-112). Routledge.
- Siegel, H. (2017). McPeck, informal logic, and the nature of critical thinking. En J. E. McPeck (con M. Scriven), *Teaching Critical Thinking: Dialogue and Dialectic* (Vol. 13, pp. 75-85). Routledge. (Obra original publicada en 1990).
- Siegel, H. (2023a). La filosofía de la educación y la tiranía de la práctica (Trad. P. Castillo). *Revista Internacional de Teoría e Investigación Educativa*, 1, 1-9. <https://doi.org/10.5209/ritie.88542>
- Siegel, H. (2023b). Rational Thinking and Intellectually Virtuous Thinking: Identical, Extensionally Equivalent, or Substantively Different? *Informal Logic*, 43(1), 204-223. <https://doi.org/10.22329/il.v43i2.8007>
- Standish, P. y Thoilliez, B. (2018). El pensamiento crítico en crisis. Una reconsideración pedagógica en tres movimientos. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 30(2), 7-22. <https://doi.org/10.14201/teoredu302722>
- Swartz, R. J., Costa, A. L., Beyer, B. K., Reagan, R. y Kallick, B. (con Perkins, D.). (2014). *El aprendizaje basado en el pensamiento: cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI*. Ediciones SM. (Obra original publicada en 2008).
- UNESCO (1998, 5-9 de octubre). *Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción* (ED-98/CONF.202/3) [Conferencia]. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113878_spa
- UNESCO (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de Aprendizaje*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>
- Watson, G. y Glaser, E. M. (1952). *Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal*. World Book Company.

Abstract

The discrediting of critical thinking in education: 'old' and 'new' ways of reasoning that fail

INTRODUCTION. The paper reflects on why critical thinking is increasingly talked about in education yet in a flawed manner hence its discredit. The purpose is therefore to reconsider the different arguments, theories and studies in order to discern the critical points that separate legitimate conceptions from those that are not, in accordance with the

minimum requirements and the maximum desirability. **METHOD.** An analysis is made of the failures arising from both the 'old' ways of characterising the critical thinker and the 'new' tendency to promote 'the critical thinking' in education with little or no actual critical thinking. To this end, the theoretical and practical bases of five dilemmas are reconsidered: skills/capacities and criteria, 'the logical' and 'the epistemic', critical and virtuous thinking, the 'academic pandemic' and the 'vacuum' of international and national policies. **RESULTS.** In each of the dilemmas discussed, ways out are offered to discern critical thinking from uncritical thinking. Thus, as a whole, the paper does not attempt to conclude with a single view of critical thinking that is supposed to overcome all the inconsistencies discussed. Instead, what it offers are reasons to advocate a minimum, attending to the necessary components and the fallibilist vision that it entails. This overcomes the reductionist pretensions that arise in favour of efficiency and mere concreteness. **DISCUSSION.** The possible ways out of this discrediting arise, then, from a critical view of critical thinking and education in critical thinking itself; it cannot be otherwise.

Keywords: *Critical thinking, Educational Principles, Educational Philosophy, Educational Policy.*

Résumé

Le discrédit de la pensée critique dans l'éducation: les 'anciens' et les 'nouveaux' modes de raisonnement qui échouent

INTRODUCTION. L'article s'interroge sur les raisons pour lesquelles on parle de plus en plus de la pensée critique dans l'éducation, mais d'une manière plus défectueuse; d'où le discrédit. L'objectif est donc de repenser les différents arguments, théories et recherches afin de discerner les points critiques qui séparent les conceptions légitimes de celles qui ne le sont pas, conformément aux exigences minimales et à la désirabilité maximale. **MÉTHODE.** Une analyse des échecs découlant à la fois des 'anciennes' façons de caractériser le penseur critique et de la 'nouvelle' tendance à promouvoir 'l'esprit critique' dans l'éducation avec peu ou pas d'esprit critique est faite. À cette fin, les bases théoriques et pratiques de cinq dilemmes sont réexaminées: les compétences/aptitudes et les critères, 'logique' et 'épistémè', la pensée critique et vertueuse, la 'pandémie académique' et le 'vide' des politiques internationales et nationales. **RÉSULTATS.** Pour chacun des dilemmes posés, des solutions sont proposées pour distinguer la pensée critique de la pensée non critique. Ainsi, pris dans son ensemble, l'article ne tente pas de conclure par une vision unique de la pensée critique qui serait censée surmonter toutes les incohérences discutées. Il préconise plutôt des raisons de préconiser un minimum, en tenant compte des composantes nécessaires et de la vision faillibiliste qu'elle implique. Cela permet de dépasser les prétentions réductionnistes qui se manifestent au nom de l'efficacité et de la simple concrétude. **DISCUSSION.** Les voies possibles pour sortir de ce discrédit passent donc par une vision critique de la pensée critique et de l'éducation à la pensée critique elle-même; il ne peut en être autrement.

Mots-clés : *Pensée critique, Principes éducatifs, Philosophie éducative, Politique éducative.*

Perfil profesional de los autores

Paloma Castillo (autora de contacto)

Ha recibido el Premio Extraordinario de Fin de Grado y el Premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en reconocimiento de su trayectoria académica. Es personal docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid con un contrato de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Universidades de España. Sus investigaciones comprenden dilemas

filosófico-educativos que surgen a raíz del pensamiento crítico, de las posibilidades de las neurociencias en la educación y de los usos de las nuevas tecnologías. Sus áreas de conocimiento ocupan los dominios de la filosofía de la educación, la teoría de la educación y las ciencias cognitivas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6091-5515>

Correo electrónico de contacto: palomacastilabra@gmail.com

Dirección para la correspondencia: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación - Centro de Formación del Profesorado, Calle del Rector Royo-Villanova, 1, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid (España).